

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СИСТЕМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Раззоков С.Р. – д.т.н., профессор.

Научно производственные объединения

«Пространственные конструкции, сейсмостойкость зданий и сооружений».

Метод моделирования является эффективным средством исследования монтажного состояния железобетонных пространственных конструкций. Проведение расчета таких конструкций с учетом всех их особенностей (сложных граничных условий, наличия ребер, опасности местной потери устойчивости тонкой плиты и т. д.) во многих случаях встречает серьезные затруднения. Метод моделирования позволяет провести качественное и количественное исследование напряженно-деформированного состояния конструкции; оценить достоверность методов её расчета, распространить, результаты единичных опытов на целый класс подобных конструкций, с изменяющихся напряженно – деформированным состоянием.

Разработка новых конструкций и решение теоретических вопросов без использования моделирования были бы невозможны а испытания моделей при исследовании конструкций и сооружений взамен натуральных испытаний позволили сэкономить больших затрачиваемых денежных средств.

Оценка прочности устойчивости, жесткости трещиностойкости и безопасности различных типов составных оболочек покрытий при монтажном состоянии производилась согласно [1-3].

Однако необходимо отметить, что особенности поведения таких конструкций (так сборно-монолитных, так и монолитных) в монтажных стадиях представляют собой малоизученную область. Поэтому экспериментальные исследования проводились на моделях с масштабом М 1:4÷ М 1:10 с последующим применением в крупноразмерных натуральных объектах. (табл.1.) На этих конструкциях решались конкретные задачи, а именно проектирование оболочек работающих в условиях монтажа и эксплуатационных воздействий и разработка рекомендаций для широкого внедрения этих конструкций покрытий в строительство.

Нами развит, обобщён опыт натурального применения в области исследований железобетонных пространственных конструкций на моделях из армированного бетона [2,3].

Характеристики исследованных объектов, типов натуральных оболочек и их моделей приведены в табл.1.

Таблица 1.

Характеристика исследуемых типов оболочек и моделей.

№ п.п.	Исследуемые оболочки, маркировка элементов	Эскиз	Масштаб, размеры в мм	Назначение
1	Составные ребристые отрицательной		М 1:10 4,8x4,8 м	Изучение напряженно-деформированного состояния. Оценка прочности, устойчивости и

№ п.п.	Исследуемые оболочки, маркировка элементов	Эскиз	Масштаб, размеры в мм	Назначение
	гауссовой кривизны М-1			безопасности при различных сочетаниях нагрузки;
2	Составные ребристые отрицательной гауссовой кривизны М-2		М 1:4 12x12 м	Изучение напряженно – деформированного состояния при монтажных, и эксплуатационных воздействиях
3	Пологие ребристые оболочки положительной гауссовой кривизны		96x96 м	Изучение напряженно-деформированного состояния при различных уровнях и сочетаниях монтажной нагрузки. Выявление рациональной способы монтажа и демонтажа оболочки.
4	Составные ребристые отрицательной гауссовой кривизны		96x96 м	
5	Полигональные ребристые, оболочка положительной гауссовой кривизны		96 м, d=104 м.	Изучение напряженно-деформированного состояния при монтажной нагрузки. Выявление рациональной способы монтажа оболочки.

Общий метод моделирования базируется на теории подобия [2,3].

В [3] сформулированы три теоремы подобия. При моделировании с использованием этих теорем необходимо знать уравнения, описывающие изучаемое явление в натуре.

При моделировании сложных пространственных систем часто невозможно записать уравнения их напряженно - деформированного состояния. В этом случае существенную помощь может оказать теория размерностей. Она позволяет найти рациональные формы построения зависимости между величинами, характеризующими изучаемое явление.

В большинстве случаев для одноименных характеристик выбирается одинаковый масштаб. Для преодоления этих трудностей может быть применено аффинное подобие. Сформулированы также условия нелинейного и интегрального подобия, которые носят довольно общий характер. При моделировании железобетонных пространственных конструкций в монтажной стадии используем расширенном механическом подобии деформации модели пропорциональны деформациям натурального образца. В обоих случаях модель должна быть геометрически подобна натуре. Рассмотрим методики применение результатов модельных испытаний для оценки работы натуральных конструкций оболочек.

В настоящее время уникальные ответственные здание и сооружение возводится предварительно испытанием и экспериментально исследованием на моделях. Методы испытания, масштаб моделей и их число зависит от задачи исследования. Оценка напряженно-деформированного состояния составных железобетонных оболочках и предварительно-напряженных натуральных конструкций покрытий с большими пролетами

при симметричных, односторонних и сложных статических загрузках в монтажной стадии производились по рекомендациям приведенных в работах [1-3].

Необходимо отметить, что изучения работы натуральных конструкций выявления особенности поведения данной новой исследуемой уникальной конструкции в условиях различного сочетания монтажных статических загрузках представляет собой мало изученную область.

Экспериментальные исследования проводились на моделях в масштабе М 1:10 и М 1:4 к натуре с последующим испытанием монтажных элементов несущих конструкций оболочных систем и их фрагменты на различные сочетания статических монтажных нагрузок, величина которых приняты из экстремальных условий работы натуральных конструкций и разработка рекомендаций по их широкому внедрению.

Модель оболочек покрытий выполнялись с соблюдением требований теории моделирования физического (геометрического) подобия.

Характеристика исследованных типов моделей оболочек покрытий, фрагментов и элементов конструкций, приведены в табл. 1.

Для исследования напряженно – деформированного состояния оболочек в монтажной стадии нагрузка на исследуемый модели и натурной конструкций (или её фрагмент) определяем с учетом прочностных характеристик материалов [2,3].

$$q_m = \frac{q_n}{\alpha_R}; F_m = \frac{F_n}{\alpha_m^2 \alpha_R}; q_{ml} = \frac{q_n \ell}{\alpha_m \alpha_R}, \quad (1)$$

где q_m , q_{ml} , F_m – соответственно, равномерно-распределенная по площади, распределенная по длине (полосовая) и сосредоточенная нагрузка на модель, $\alpha_m = Y_n / Y_m$ - коэффициент масштаба геометрического подобия; $\alpha_R = R_n / R_m$ - коэффициент масштаба прочностей материалов или масштаба силового подобия; $\alpha_E = E_n / E_m$ - коэффициент масштаба модулей упругости.

При применения выражения (1) нагрузка на конструкции моделей оболочечных систем рассматривается состоящий из суммы

$$q(x) = q = g + p + v, \quad (2)$$

где g – постоянная нагрузка, p – временная нагрузка, v – нагрузка предварительного напряжения при расчетном нагружении, равная 10-15% от $g+p$. При этом функция $q(x)$ может быть как непрерывный так и прерывный. Оптимальный уровень предварительного напряжения следует установить по результатам экспериментальных исследований.

При подсчете основных деформаций вводится коэффициент подобия, учитывающий соотношение модулей упругости материала модели α_E , тогда деформации перемещения натуральных конструкций определяем по формулам

$$\varepsilon_n = \frac{\Delta f_n}{f_n} = \frac{\Delta f_m}{f_m} \cdot \frac{\alpha_m}{\alpha_R \alpha_E}; \quad w_n = d_m w_m; \quad (3)$$

$$u_n = \Delta \ell_n = \Delta \ell_m \frac{\alpha_m}{\alpha_R \alpha_E}.$$

Изгибные осевые усилия в конструкциях оболочных систем определяются по формулам:

$$M_n = M_m \alpha_m^2 \alpha_R; N_n = N_m \alpha_m \alpha_R; H_n = H_m \alpha_m \alpha_R; \quad (4)$$

где M_M , N_M и H_M – изгибающий момент, продольная сила и распор в модели; M_n , N_n и H_n – тоже на натурной конструкции.

Выше приведенные формулы применены для анализа результатов экспериментальных исследований модель оболочек покрытий и оценке характера работы натуральных конструкций при различных сочетаний статических нагрузениях, как в монтажной так и эксплуатационных стадиях.

Таблица 2.

Дополнительные коэффициенты условий работы.

№	Ключевые элементы конструкции	Пролет, м	Дополнительные коэффициенты условий работы $\gamma_{с,доп}$ в зависимости от расчетного срока эксплуатации сооружения		
			до 50 лет	от 50 до 75 лет	свыше 75 лет
1.	Сжатые и растянутые железобетонные и стальные опорные контуры оболочек покрытий	До 50	1,0	0,95	0,9
		От 50 до 100	0,95	0,9	0,85
		Свыше 100	0,9	0,85	0,8
2.	Основные колонны по периметру здания и сооружения	До 50	1,0	0,95	0,9
		От 50 до 100	0,95	0,9	0,85
		Свыше 100	0,9	0,85	0,8
3.	Основные несущие элементы пролетной конструкции (диафрагмы)	До 50	1,0	0,95	0,9
		От 50 до 100	0,95	0,9	0,85
		Свыше 100	0,9	0,85	0,8

Примечания:

1. Дополнительный коэффициент условия работы $\gamma_{с,доп}$ уменьшает допускаемое, расчетное сопротивление материала.

2. Приведенные в табл.1 дополнительные коэффициенты условия работы $\gamma_{с,доп}$ следует учитывать одновременно с коэффициентом надежности по назначению γ_n и коэффициентами условий работы элементов и соединений в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Выполнено [1,2] анализ работы конструкции с целью выявления «ключевых» элементов (расположенных в местах вероятных аварийных воздействий), выход из строя которых влечет за собой обрушение всей конструкции. Для указанных элементов и узлов вводятся дополнительные коэффициенты условий работы, определяемые в «Специальных технических условиях» на проектирование конкретного большепролетного уникального здания в соответствии с рекомендациями табл.2. Величины коэффициентов регламентируются в зависимости от расчетного срока эксплуатации и пролета здания и сооружения, степени ответственности «ключевых» элементов выведенных на основе результатов исследований [1-3].

В «Специальных технических условиях» принимается требование обязательного выполнения независимой экспертизы законченной документации на стадии «Проект», а в ряде случаев (по требованию заказчика) независимой экспертизы законченной «Рабочей документации» перед сдачей ее в производство, в том числе выполнение поверочных

расчетов с целью повышения качества проекта, исключения возможных ошибок. Экспертиза должна выполняться специалистами, имеющими практический опыт проектирования сооружений подобного рода.

Список литературы.

1. Еремеев П.Г. Современные стальные конструкции большепролетных покрытий уникальных зданий и сооружений./ М.: Издательство АСВ, 2009.- 366 С.

2. Колчунов В.И., Аыдросова Н.Б., Ключева Н.В., Бухтиярова А.С. Живучесть зданий и сооружений при запроектных воздействиях/ М.: Издательство АСВ. 2014.-208 с.

3. Раззаков С.Р. Составные железобетонные оболочки покрытий зданий в условиях длительной эксплуатации и сейсмических воздействий. Ташкент, издательство «Фан» Академии наук Республики Узбекистан, 2004. 380 с.